

XALQARO IQTISODIY TASHKILOTLARNING MOHIYATI VA ZARURIYATI NIMALARDAN IBORAT?

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6482091>

Yuldashev Zuxriddin Zayniddin o'g'li,

Toshkentdagi Britaniya Menejment Universitetining 2- kurs talabasi.

Annotatsiya: *Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar aslida nima uchun tashkil etildi? Ularga rostan ham ehtiyoj bor edimi? Ushbu maqolada xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning tashkil topishi, ularning mohiyati, vazifa va majburiyatlari, ularning tashkil topishi bilan davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarning yaxshilanganligi va BMTning xalqaro iqtisodiy tashkilotlari haqida so'z yuritiladi*

Kalit so'zlar: *Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar, iqtisodiy munosabatlar, jahon savdosi, iqtisodiy taraqqiyot, hamkorlik, globallashuv, inqiroz,*

Kirish bo'limi:

Iqtisod taraqqiyotining muhim bir qismlaridan biri bu mamlakatlar orasida iqtisodiy munosabatlarni muvaffaqiyatli yo'lga qo'yishdir. Shu sababli ikkinchi jahon urushidan keyin davlatlar o'rtasidagi tovar, mehnat, ilmiy axborot, ishchi kuchi ayirboshlash maqsadida xalqaro iqtisodiy tashkilotlarga ehtiyoj vujudga keldi. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarni tartibga solib turuvchi tashkilotlarning ishlab chiqilgan qoidalari va ularning doimo kuzatuvlaridan iqtisodiy aloqalar yaxshilanib bordi.

Xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning tashkil topishining birinchi to'liqini XX asrning boshlarida, ikkinchi bosqich esa 50-60 yillarga to'g'ri keladi. Uchinchi to'liqin XX asrning so'ngida va XXI asrning boshida yuz berdi. Aynan shu davrda ko'plab mamlakatlarning hukumatlari xalqaro aloqalardagi muammolarni hal eta olmaganliklari sababli, ularni birgalikda yechishning zamonaviy usullari ustida ish olib bordilar. Olimlarning fikriga ko'ra hozirgi kunda jahon iqtisodiy tizimida sezilarli ta'sir ko'rsata olayotgan 100 dan ziyod jahon xalqaro tashkilotlari faoliyat olib bormoqda.

Davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni nazoratga olish deganda aslida nima tushuniladi? Xalqaro iqtisodiy tashkilotga a'zo davlatlar orasida bo'ladigan xo'jalik munosabatlar bir qancha qoida va majburiyatlarni vujudga keltiradi. Xalqaro savdo uchun erkinligi uchun bojxona to'lovlarini nazoratda o'shlash, global muammolarning ko'payib borishi, dunyo iqtisodiyotining tobora globallashib borayotganligi, davlatlar o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanib borishi, XX asr oxirlaridagi neft yetkazib beruvchi mamlakatlarning tutgan siyosati ortidan yuzaga kelgan inqiroz hamda mustaqil davlatlarning o'sishini ta'minlashdek majburiyatlarni keltirib chiqardi.

Xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning asosiy faoliyati a'zo mamlakatlarning davlatlar o'rtasidagi aloqalarda kelib chiqadigan muammolarni aniqlash,

ularning yechimlari ustida ishlashdan iborat. Ya'ni mavjud muammolarni birgalikda muhokama qilish va ularni qabul qilish uchun qarorlar qabul qilishdir. Tartibga solish, nazorat va amalga oshirish xalqaro tashkilotlarning funksiyasi hisoblanadi. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar tipologiyasi haqida ikki xil fikr mavjud: geografik katta miqyosdagi xalqaro iqtisodiy aloqalar va katta qamrovdagi faoliyat yuritish kabilardir. Geografik katta miqyosdagi xalqaro aloqalar mezonidan keloib chiqqan hududiy va global tuzilamalarini alohida takidlab o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi. Xalqaro iqtisodiy aloqalarning katta qamrovdagi faoliyati haqida fikr yuritilganda global tashkilotlarga e'tibor qaratmoq joiz bo'adi. Ayniqsa. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ning iqtisodiy tashkilotlarning o'rni ahamiyatlidir.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tashkil etilishidan asosiy maqsad dunyoda tinchlikni asrash, xavfsizligini saqlash va mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hamkorlikni rivojlantirishdir. 1945-yilda 24-oktyabrda tashkil topdi. Dastlab 50 ta mamlakat va hozirgi kunda 190 dan ziyod mamlakatlarga BMTga a'zo hisoblanib, bosh ofisi Nyu Yorkda joylashgan. Ingliz, fransuz, rus, ispan, va xitoy tillari BMTning rasmiy tillari hisoblanadi. BMT nizomida 1-moddaning asosiy mazmuni ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy muammolarni hal etishda hamkorlik qilishdan iborat. Birlashgan millatlar tashkilotining Bosh Assambleyasi bir yilda bir marta sentyabr, dekabr oyida sessiya o'tkazadi va bunda boshliqlar va ularning o'rinbosarlari tayinlanadi. Xalqaro iqtisodiy aloqalarga oid masalalar esa umumiy majlislarda ko'rib chiqiladi.

Birlashgan millatlar tashkilotining ijtimoiy va iqtisodiy kengashi (EKOSOS)ga 1946- yilda asos solindi. Hozirgi kunda a'zo mamlakatlar soni 60 ga yaqin va ularning uchdan bir qismi malum muddatga saylanadi. Odatda kengash bir yilda ikki martagacha sessiyalar o'tkazadi. EKOSOS ma'daniy, iqtisodiy va ijtimoiy masalalar va shu bilan birgalikda, mamlakatalr orasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish maqsadida qarorlar qabul qila olish huquqiga ega tashkilotlar faoliyatini ham doimiy ravishda kuzatib turadi. Xozirda 18ga yaqin ixtisoslashgan muassalar EKOSOSga tegishli hisoblanadi.

1964-yilda Birlashgan millatlar tashkilotining savdo taraqqiyot buyicha anjumani YuNKTAD tashkil topgan va hozirgi kunda uning a'zo mamlakatlari soni 186 taga teng. YuNKTAD

bosh ofisi Jenevada (Shvetsariya) joylashgan.

BMTning sanoat taraqqiyoti bo'yicha tuzilgan tashkiloti YuNIDO hozirgi kunda 166ta mamlakatni birlashtirgan bo'lib, bosh ofisi Vena shahrida joylashgan. YuNIDO tashkilotining asosiy vazifasi Osiyo, Afrika, Janubiy Amerika va Okeaniyada joylashgan rivojlangan va shu bilan birgalikda qoloq mamlakatlarning iqtisodiy ahvolini yaxshilashdan iborat. Tashkilotning olib borayotgan faoliyati hukumat va shaxsiy sektorlar bilan hamkorlikda qurilgan.

Davlatlar o'rtasida xalqaro iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi uchun boshqa mamlakatlar bilan tovar ayirboshlashni yo'lga qo'yish kerak edi. Shu sababdan xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning asosiy maqsadi bu

xalqaro shartnomalar asosida davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni tartibga solish, ular ustida ishlash, yangi qonunlar ishlab chiqish, ularga o'zgartirishlar kiritish orqali ular o'rtasida iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish edi. Xalqaro iqtisodiy tashkilotga a'zo bo'lgan mamlakatlarning iqtisodiy muammolari eshitiladi va bu sohada yuzaga kelgan muammolarni hal etish, muammoning yechimlarini ko'rib chiqish va shu bilan birgalikda ularni amalga oshirish bu kabi tashkilotlarning vazifasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Vaxabov, Sh. Xajibakiyev, Sh. Raxmonov, X. Usmanova, 2014, Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
2. G. Nazarova, X. Xalilov, A. Azimov, I. Xanova, 2010, Xalqaro iqtisodiy integratsiya